

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК. 331.101.3:331.108.2

СВІТЛИЧНА А.В., МИХАЙЛОВА О.С.,
ОВЧАРУК К.Р., БОНДАРЕНКО В.П.

Особливості розвитку HR-бренд агенцій

Предмет дослідження. Особливості розвитку HR-бренд агенцій України. Діяльність спеціалізованої HR-бренд агенції «UGEN», що займається розвитком бренду роботодавців міжнародних і українських компаній та допомагає молоді в працевлаштуванні, а компаніям – в пошуках нових спеціалізованих кадрів.

Результати роботи. Визначено, що HR-бренд – це фактичний образ компанії у очах працівників, шукачів, партнерів та конкурентів на ринку. Незалежно від того, чи доклала компанія зусиль щодо створення свого амплуа, цей образ існує. Він створюється із слів теперішніх та колишніх працівників, за результатом роботи і дій на ринку. Employer Brand або бренд роботодавця – одна із складових цілісного образу компанії, що показує привабливість бізнесу для співробітників та кандидатів. Для цього функціонують спеціальні агенції, що займаються брендингом кампаній. Досліджено проекти, які були реалізовані ФОП Джулай М. В. «UGEN». Визначено, що агенція займається розробкою ефективних стратегій для розвитку бренду роботодавця, дослідженням ринку, формуванням концепції ціннісної пропозиції роботодавця (EVP); створенням унікальних контент-продуктів про компанію та для компанії; організацією заходів для співробітників та потенційних кандидатів – від формування концепції до реалізації.

Висновки. Стаття окреслює особливості розвитку HR-бренд агенцій. Напрямки співпраці ФОП Джулай М. В. «UGEN» та клієнтів: медіа-співпраця; реалізація спільного проекту для стажування; розробка HR-бренд стратегії; SMM кар'єрних сторінок компанії; співпраця з університетами України. ФОП Джулай М. В. «UGEN» має в своєму активі більше 170 успішних кейсів із розробки стратегії бренду роботодавців, організації та проведення заходів різних форматів, створення освітніх продуктів, програм стажувань, а також медійних спецпроектів, комунікаційних кампаній, досліджень тощо.

Ключові слова: бренд-агенція, кадри, бренд роботодавця, кадрові агенції, рекрутингові агенції, агенції з працевлаштування.

SVITLYCHNA A.V., MYKHAILOVA O.S.,
OVCHARUK K.R., BONDARENKO V.P.

Features of the development of HR-brand agencies

The subject of the study. Peculiarities of development of HR-brand agencies of Ukraine.

The activities of the specialized HR brand agency «UGEN», which is engaged in the development of the employer brand of international and Ukrainian companies and assistance to young people in employment, and to companies in the search for new specialized personnel.

Results of work. *It was determined that the HR brand is the actual image of the company in the eyes of employees, job seekers, partners and market competitors. Whether or not a company has put effort into creating its role, that image exists. It is created from the words of current and former employees, based on the results of work and actions in the market. Employer Brand is one of the components of the company's overall image, which shows the attractiveness of the business for employees and candidates. For this, there are special agencies engaged in branding campaigns. The projects that were implemented by the FOP Julai M. V. «UGEN» were studied. It was determined that the agency is engaged in the development of effective strategies for the development of the employer's brand, market research, the formation of the concept of the employer's value proposition (EVP); creation of unique content products about the company and for the company; organization of events for employees and potential candidates – from conception to implementation.*

Conclusions. *The article outlines the peculiarities of the development of HR-brand agencies. Areas of cooperation between Zhulai M.V. «UGEN» and clients: media cooperation; implementation of a joint project for internship recruitment; development of HR-brand strategy; SMM of the company's career pages; cooperation with universities of Ukraine. FOP Julai M. V. «UGEN» has more than 170 successful cases in its portfolio of developing employer brand strategy, organizing and holding events of various formats, creating educational products, internship programs, as well as special media projects, communication campaigns, research, etc.*

Keywords: *brand agency, personnel, employer brand, personnel agencies, recruiting agencies, employment agencies.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими чи практичними завданнями. Бренд роботодавця – це важливий чинник у роботі підприємців та тренд 2022 р. У той же час лише 4 % HR вважають, що робота над іміджем і HR-брендингом компанії – стратегічно важливі напрями. Отже, підвищення ефективності діяльності HR-бренд агенцій дасть можливість розвивати підприємницьку діяльність в різних напрямках, зробити так, щоб мінімізувати плінність кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Значний внесок у вивчення розвитку підприємницької діяльності в сфері HR-брендингу зробили такі науковці: Варналій З. С., Джулай М., Жилияєва І. Ю., Захарчин Г. М., Юринець О. В., Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишина О. С., Подсолонко В. Л., Миронова Т. Л., Сизоненко В. О., Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М., Щукіна Н. О. та ін.

Формування цілей статті (постановка завдання). Проаналізувати особливості розвитку HR-бренд агенцій України.

Вклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. HR-бренд – це фактичний образ

компанії у очах працівників, шукачів, партнерів та конкурентів. Незалежно від того, чи доклала компанія зусиль щодо створення свого амплу, цей образ існує. Він створюється із слів теперішніх та колишніх працівників, за результатом роботи і дій на ринку [1]. Employer Brand або бренд роботодавця – одна із складових цілісного образу компанії, що показує привабливість бізнесу для співробітників та кандидатів [8]. Для цього функціонують спеціальні агенції, що займаються брендингом кампаній. В побудові бренду роботодавця працюють ті самі правила, що й для залучення клієнтів – важливі сфера діяльності компанії та її місія, особистості топ менеджерів та керівників напрямів, зовнішній вигляд сайтів та офісу, соціальні пакети та відповідність дій задекларованим цінностям.

Якщо якийсь з цих етапів пропущений чи не продуманий, бізнес ризикує втратити співробітника та репутацію привабливого роботодавця. А незадоволений клієнт (співробітник, розповідь про невдалий досвід своїм знайомим). Як мінімум їх буде від 5 до 20 осіб, або – тисячі людей у соцмережах і на форумах. Саме тому комплексний підхід щодо залучення і утримання талантів має бути так само продумано, й маркетингову стратегію.

Великі бізнеси реалізують більше активностей із розвитку бренду роботодавця, оскільки їм регулярно доводиться шукати людей для великої кількості відкритих вакансій. Та окрім рекрутерів чи HR-ів, що переважно не мають досвіду з побудови маркетингової стратегії та цілісного підходу щодо просування бренду, цей напрям усе частіше довіряють профільним фахівцям – Employer Brand Manager. Поки що це достатньо нова професія, суть якої іноді не до кінця зрозуміла ні для компаній, ні для самих фахів. Однак залучення кандидатів за допомогою маркетингових інструментів стає усе більш системним та продуманим [8]. Якщо керівник бізнесу хоче працювати над іміджем роботодавця та не готовий брати таку особу у штат, то він може запросити зовнішнього консультанта, який забезпечить зворотний зв'язок та запропонує ідеї і допоможе із їх реалізацією.

Паралельно HR-бренд агенції можуть займатися і кадровим бізнес-консалтингом як кадрові агенції. Кадрова агенція – це організація, що на професійному рівні займається посередництвом між роботодавцем та претендентом на вакансію. На ринку послуг із пошуку вакансій і працевлаштування в Україні існують два види кадрових агенцій: агенції із працевлаштування та рекрутингові агенції [2].

Рекрутингові агенції або агенції із підбору персоналу надають послуги пошуку та підбору персоналу для компаній-роботодавців, які й оплачують послуги агенції. Послуги рекрутингових агенцій для шукачів безкоштовні [32]. Зазвичай, клієнти рекрутингових агенцій – це компанії із середнього та великого сегмента бізнесу, що шукають кваліфікованих фахівців для вирішення поставлених завдань чи для конкретного проекту.

За кількістю агенцій з працевлаштування більше, чим рекрутингових. Їх об'єднує – ринок праці, але підходи щодо використання ресурсів даного ринку різні зовсім. У агенціях із працевлаштування оплату за послуги вносять претенденти – певну суму на першому етапі пошуку вакансій, а у разі успішного працевлаштування й проходження випробувального терміну – сплачуються гонорари і за виконану агенцією роботу. Послуги агенцій із працевлаштування безкоштовні для роботодавців, усі витрати несуть здобувачі [3].

Отже, головна мета таких компаній – надати роботу великій кількості здобувачів, при цьому не враховується зовсім рейтинг компаній і умови

праці. Часто, такі агентства, працюють за старими методиками, що залишилися ще із минулого століття, а базу здобувачів забито безробітними чи низько-кваліфікованих незатребуваними фахівцями, що готові йти на будь-яку роботу [3].

Останнім часом управлінці почали частіше використовувати досвід західних компаній і оцінювати показники по системі ключових показників ефективності (Key Performance Indicators). Це показники діяльності, за якими визначають ступінь досягнення цілей. В цілому така технологія використовується з метою підвищення результативності діяльності працівників на підприємствах та розробки мотивації їх праці. Дану технологію використовують і в практиці роботи рекрутингових агентств [4].

За даними Work.ua [5], в Україні нараховується 271 рекрутингових та кадрових агенцій України, які працюють в різних сферах діяльності й мають різну спеціалізацію. Зокрема, кадрові агенції «Карлсон», «Уют Сервіс» і «Щире серце», які займаються підбором домашнього персоналу; «Кадрова Агенція Пелех», «OpenSpace», Jobitt.com підбирають фахівців для IT сфери, залучені в працевлаштування за кордоном; «Анкор» і інші кадрові агенції мають широку спеціалізацію. Підбором кадрів в широкому галузевому діапазоні займаються і такі інтернет-сайти, як Rabota.ua, Jooble.ua, Work.ua та інші.

Попри війну, українським роботодавцям актуально заявляти про себе на ринку праці. Саме яскрава і ефективна комунікація дає можливість залучити більше талановитих кандидатів, що так потрібні для розвитку, підтримки або відновлення бізнесу.

За даними Glassdoor [7], 69 % шукачів віддають переваги роботодавцю, що активно керує власним брендом: розповідає про корпоративну культуру та цінності, умови роботи, відкрито здійснює комунікації у соцмережах, адекватно реагує на критику і відгуки. Часто компанії займаються HR брендингом та рекрутингом. Рекрутингові агенції – це команди-посередники, які опікуються пошуком кандидатів для компанії-замовників чи індивідуальних осіб відповідно до встановлених критеріїв. Агенція допомагає із пошуком, відбором, співбесідою й перевіркою рекомендацій претендента.

Аналіз HR-бренд агенцій м. Полтава дав можливість зробити наступні висновки: онлайн біз-

нес-довідник м. Полтава видає близько 25 поси- лань на працюючі агенції, але вони у 2022 р. перестали функціонувати. Телефони або не від- повідують, або є не актуальними. Тому, для за- доволенні запитів у працевлаштуванні онлайн, офлайн в Україні чи закордоном, клієнти або са- мі шукають роботу на сайтах працевлаштуван- ня, або звертаються до онлайн-агенцій у м. Суми або у інші регіони України.

Саме на побудові й розвитку бренду роботодав- ця та рекрутингові спеціалізується ФОП Джулай М. В. «UGEN». Це HR-бренд агенція, що займа- ється розвитком бренду роботодавця та допома- гає молоді з працевлаштуванням, а компаніям – з пошуком нових спеціалізованих кадрів. Агенція працює онлайн. Власниця агенції «UGEN» Ма- рина Джулай – сертифікована Employer Brand

Professional, уже понад 6 років керує соціальни- ми і бізнес-проектами.

Для агенції дівчина зібрала команду досвід- чених та амбітних спеціалістів. Склад команди «UGEN» наведено в табл. 1.

Всі члени команди мають сторінки в LinkedIn – со- ціальній мережі для пошуку та встановлення діло- вих контактів. Це найбільша в світі онлайн-мере- жа професійних контактів. Завдяки LinkedIn можна знайти потрібну роботу або стажування, налагодити і зміцнити професійні зв'язки і з добути навички, необхідні у досягненні кар'єрних успіхів.

Перелік заходів, що ФОП Джулай М. В. «UGEN» реалізувало в 2017–2021 рр. у сфері HR-брен- дингу наведено в табл. 2.

Отже, в цілому в 2017–2021 рр. основни- ми проектами ФОП Джулай М. В. «UGEN» були:

Таблиця 1. Склад команди ФОП Джулай М. В. «UGEN», 2017–2021 рр.

Посада	Ім'я та прізвище	Hard i soft skills
Founder / Director	Анастасія Сичова	Побудувала систему навчання і розвитку в компанії на 10 тис. осіб, створила та реалізувала проект внутрішніх корпоративних шкіл (Агро школа, Бухгал- терська школа, Школа механіків), стала AIESEC Alumni, закінчила MBA-про- грами від Kyiv School of Economics та Бізнес-школи УКУ (LvBS). Здобуває PhD, досліджує Employer Branding.
CEO Ukraine	Марина Джулай	Була керівником команди в ESEC, комунікує і налагоджує співпрацю з закла- дами вищої і фахової освіти України, здатна за 1 хв видати 5 сертифікатів. Створила освітній простір UGEN у КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Проводить PhD-дослідження «Управління брендом роботодавця»
Project Manager	Роман Ку- риленко	Є фандрейзером проектів з бюджетом до 70,0 тис \$ та здобуває PhD. Створив студентські хаби «SMART REX» та «Лунотека». Був керівником студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка. Опікується програмами корпора- тивного амбасадорства і є ментором молодіжних лідерів. Брав участь в 5 молодіжних обмінах Erasmus+ і реалізував більше 30+ кар'єрних проектів
PR Manager	Тетяна Фе- дорчук	Очолити студентський парламент КНУ імені Тараса Шевченка. Заснувала в Україні і підтримує першу дієву секцію ключової міжнародної молодіжної організації (Erasmus Student Network Kyiv), була ініціатором опитуван- ня «Українські студенти за кордоном», допомагає студентам-біженцям. Здобуває освіту за програмою Erasmus Mundus
Social Media Manager / PR Manager	Світлана Хоменко	Брала участь в формуванні візії та айдентики молодіжної програми від USAID. Була волонтером на міжнародних етнокультурних подіях і Linoleum, надавала психоемоційну підтримку студентам та PR-ила проект «Helper Hub». Займається графічним дизайном, комунікаціями та бренд-менед- жментом Erasmus Student Network Ukraine (м. Київ)
SMM Manager / PR Manager	Роман Мельник	Є молодіжним працівником (по програмі Міністерства молоді та спорту України) і фасилітатором («Активні громадяни» від Британської Ради). Є фаудером грантових проектів для молоді й менеджером однієї із найбільших молодіжних ГО «ФРІ» на 400+ членів
PM / PR Manager	Вероніка Євтушенко	Очолити студентський парламент одного із підрозділів КНУ імені Тара- са Шевченка. Була волонтером на заходах України, Естонії й від European Voluntary Service у Болгарії
SMM Intern	Інна Бугай	Була волонтером на бізнес-конференціях в м. Київ, керувала інформаційними потоками в студпарламенті філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Бореться із дезінформацією в медіа «Грунт», розробляє комунікаційні стратегії для брендів

Таблиця 2. Проекти, що реалізувало ФОП Джулай М. В. «UGEN», 2017–2021 рр.

Складова проекту	Сутність заходу
Формування HR–бренд стратегії	Стратегічний план та просування зовнішнього й внутрішнього бренду. Аналіз ринку і конкурентів, формування унікальної пропозиції. Опитування щодо впізнаваності бренду роботодавця. Onboarding–програма.
Формування SMM–стратегії бізнесу	Ведення, контент, просування кар’єрних сторінок в Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn. Онлайн–активації для збільшення охоплення аудиторії (квести офіс/ фабрика, прямі ефіри, інфопродукт, інтенсиви та квізи).
Набір нових спеціалістів	Програми стажування, система оцінювання, зворотній зв’язок. Масовий рекрутинг (первинний відбір кандидатів за анкетами, тестування, телефонна співбесіда, асесмент–центр).
Створення професійних UGEN–ком’юніті	Створили професійні спільноти по різних напрямках: HR Problem Solving, Engineering&Agro, IT, Uni–Biz Bridge викладачі.

формування HR–бренд стратегії, SMM–стратегії бізнесу, набір нових спеціалістів та створення професійних UGEN–ком’юніті.

Наприкінці 2021 р. команда «UGEN» працювала над концепцією курсу і промокампанією набору молодих спеціалістів для двох місячної онлайн–школи за напрямками: QA, Front–, Back–End від Альфа–Банк Україна. Перед ними стояло завдання розробити ефективний формат курсів та за 3 тижні знайти 20 новобранців, що після проходження Sparta Camp готові були б стати співробітниками IT–підрозділу компанії і працювати над додатком. Sparta – це внутрішній IT–підрозділ Альфа–Банку Україна, створений у серпні 2020 р. Команда працює над оновленнями та вдосконаленням цифрового банку Sense SuperApp і розробкою нових IT–продуктів. IT–підрозділ Альфа–Банку запустив унікальний навчальний курс для новобранців Sparta Camp, який надає можливість взяти участь у програмі як студентам, так і особам будь–якого віку із базовими навичками IT. Загалом на участь у 2–місячному курсі компанія отримала 350 заявок від студентів останніх курсів, нещодавніх випускників вищих навчальних закладів та IT–коммунітаторів. За час акції ФОП Джулай М. В. «UGEN» вдалося перевищити ціль у 3 рази, що дозволило компанії прийняти 60 учасників школи.

«UGEN» має 6 років досвіду. У HR problem solving з якістю, а не лише кількістю. У серпні 2020 р. «UGEN» за підтримки 4 роботодавців (MARS, Genesis, JTI Ukraine JTI Careers, SoftServe) відкрили великий освітній простір в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Тут вони проводили UGEN Career Challenges для студентів, освітні проекти для викладачів та кейс–чемпіонати.

Результати діяльності ФОП Джулай М. В. «UGEN» наведено в табл. 3. ФОП проводить різні заходи: кар’єрні та освітні події, хакатони та кейс–чемпіонати, відбори на програми стажування, онлайн– та офлайн–квести, дослідження бренду роботодавця, промокампаній наборів на стажування та вакансії, формування кар’єрних сторінок роботодавців, асесмент–центрів для перевірки hard&soft skills. Асесмент–центр – це один із етапів відбору, сенс його в роботі у команді над кейсовими завданнями. Представники компаній спостерігають за обговоренням команди і аналізують рівень прояву необхідних цінностей або компетенцій.

Отже, в цілому ФОП Джулай М. В. «UGEN» протягом 2017–2021 рр. провели більше 170 різних заходів: кар’єрна та освітня подія – 51 захід, хакатони та кейс–чемпіонати – 4, відбори на програми стажування – 19, онлайн– та офлайн–квести – 9, дослідження бренду роботодавця – 4, промокампаній наборів на стажування та вакансії – 65, кар’єрних сторінок роботодавців – 9, асесмент–центрів для перевірки hard&soft skills – 16.

ФОП Джулай М. В. «UGEN» консультує за такими темами: масовий, регулярний і терміновий підбір персоналу; підбір управлінського персоналу для України та 44 країнах світу; «м’яке» звільнення персоналу; просування HR–бренду; професійний розвиток та нетворкінг. ФОП Джулай М. В. «UGEN» допомогло з HR problem solving наступним компаніям: Genesis, Wirex, EY Building a better working word, Imperial tobacco, PWC, KPMG, Appname, Innoware, МХП, Національний банк України, Ukrsibbnsk, PcoKreditBank, Deloitte, Softserve, Kernel та інші.

Команда організувала такі заходи: освітньо–кар’єрний проект «Ігри заводів» 4.0; «UGEN» Non

Таблиця 3. Результати діяльності ФОП Джулай М. В. «UGEN», 2017–2021 рр.

Захід	Кількість проведених заходів, шт.
Кар’єрна та освітня подія	51
Хакатони та кейс–чемпіонати	4
Відбори на програми стажування	19
Онлайн– та офлайн–квести	9
Дослідження бренду роботодавця	4
Промокампаній наборів на стажування та вакансії	65
Формування кар’єрних сторінок роботодавців	9
Формування Асесмент–центрів для перевірки hard&soft skills	16

Academy Audit – всеукраїнську першу конференцію реальних професій для Junior–ів і кандидатів із досвідом роботи.

ФОП Джулай М. В. «UGEN» надає послуги клієнтам з усіх міст України та вирішує кадрові завдання в будь–якій частині країни. Основні принципи роботи: відповідальність – робота на результат і постійне виконання своїх обіцянок; надійність – при замовленні послуги. На початку війни ФОП Джулай М. В. «UGEN» продовжували робити онлайн івенти як і раніше. Вони адаптувалися до онлайн роботи із початку пандемії COVID–19. Зокрема, 5 жовтня 2022 р. було проведено «HR Brand Day» від «UGEN». Адженда заходу наведена в табл. 4.

Це був професійний захід для HR–спеціалістів, де можна було отримати свіжу аналітику ринку працевлаштування і дізнатися, як працювати в нових реаліях. Захід проходить в онлайн і учасників очікували: вебінари від спеціалістів в сфері рекрутингу і Employer Branding; результати опитування молоді: «Найкращий роботодавець 2022 р. в сферах: ІТ, фінанси (банківська справа), аудит та консалтинг»; розіграш консультації із розвитку бренду роботодавця від «UGEN».

Вартість участі в заході складала: внесок до 19 вересня («early bird») – 900 грн або більше (на розсуд клієнта); після 19 вересня – внесок від 1200 грн. 15 % відсотків із кожного квитка було передано на потреби ЗСУ, іншу частину «UGEN» буде використовувати для продовження ефективної взаємодії із молодими талантами.

Отже, ФОП Джулай М. В. «UGEN» також проводить періодично опитування серед молоді про найкращого роботодавця (табл. 5). Назви кампаній вказані в порядку вагомості (від найбільш до найменш вагомій).

ФОП Джулай М. В. «UGEN» для аналізу ТОП–10 найкращих ІТ, банківських, аудиторських та консалтингових компаній–роботодавців 2022 р. в Україні за версією студентів та випускників проанкетували 635 студентів та 664 випускників і отримали 1322 відповідей.

ФОП Джулай М. В. «UGEN» ділиться досвідом і будує міст між центрами кар’єри і бізнесом. Uni–Biz Bridge – це серія онлайн–воркшопів для центрів кар’єри і працевлаштування здобувачів вищої освіти України. Мета проекту: допомогти центрам кар’єри адаптуватися до реалій та зро–

Таблиця 4. Адженда заходів «HR Brand Day» ФОП Джулай М. В. «UGEN», 2022 р.

Дата, час	Назва заходу
5 жовтня	
17:00 – 17:35	Презентація результатів опитування UGEN «Найкращий роботодавець 2022 року» у сферах фінанси (банківська справа), ІТ, аудит та консалтинг
17:40 – 18:20	«Розвиток корпоративної культури під час онлайн роботи» від Юлія Чернобай, Lead People Advisory Specialist – EPAM Systems
18:20 – 18:55	Q&A сесія від HR Brand Agency «UGEN» (запити по роботі з брендом і набору персоналу) від Анастасія Сичова
18:55 – 19:00	Розіграш консультації від UGEN про розвиток бренду роботодавця
6 жовтня	
17:00 – 17:45	«Бренд роботодавця та внутрішні комунікації без кордонів» від Тетяна Ладуба, Global Head of Employer Branding and Employee Engagement, Ciklum
17:50 – 18:30	«Як розвивати власний бренд HR в LinkedIn» від Анастасія Стеценко, Employee Advocacy Lead у DataArt

Таблиця 5. ТОП–10 найкращих ІТ, банківських, аудиторських та консалтингових компаній–роботодавців 2022 р. в Україні за версією студентів та випускників (опитування ФОП Джулай М. В. «UGEN»), 2022 р.

За версією студентів	За версією випускників
ІТ–сфера	
Genesis, SoftServe, GlobalLogic Ukraine, Parimatch Tech, Beetroot, appflame, @Boosta, Readdle, Yalantis, Netcracker Technology, 3Shape, Innoware, Wirex R&D	SoftServe, Genesis, GlobalLogic, Boosta, Parimatch Tech, Beetroot, appflame, Yalantis, Readdle, Netcracker, Wirex R&D, Innoware, 3Shape
Банківська сфера	
Monobank, ПриватБанк, Національний банк України, Ukrsibbank BNP Paribas Group, Ощадбанк, Credit Agricole, ProCredit Bank Ukraine ProCredit Bank Career, Банк Південний, ПРАВЕКС БАНК	Monobank, Національний банк України, Приват–банк, UKRSIBBANK, Credit Agricole, Ощадбанк, ProCredit Bank, Банк Південний, ПРАВЕКС–БАНК
Аудит та консалтинг:	
Deloitte, PwC, KPMG Ukraine, EY Careers, Baker Tilly in Ukraine, Kreston Ukraine, Grant Thornton Ukraine, Nexia DK, @BDO Ukraine	Deloitte, PwC, KPMG, EY, Baker Tilly, Grant Thornton, Kreston, Nexia DK, BDO

бити так, щоб молодь знала: вони – їх перший помічник в пошуку кар’єрних можливостей

Висновки

Отже, «UGEN» – це спеціалізована HR–бренд агенція, що замається розвитком бренду роботодавців міжнародних і українських компаній та допомагає молоді з працевлаштуванням, а компаніям – з пошуком нових спеціалізованих кадрів. Працевлаштування відбувається тільки через кар’єрні освітні заходи від компаній. Працюють з молоддю до 5 років після випуску. ФОП Джулай М. В. «UGEN» має 6 років досвіду та експертизи. Власниця агенції, студентка Марина Джулай – сертифікована Employer Brand Professional. Дівчина збрала команду із 8 досвідчених та амбітних спеціалістів. Агенція займається: розробкою ефективних стратегій для розвитку бренду роботодавця, дослідженням ринку, формуванням концепції ціннісної пропозиції роботодавця (EVP); створенням унікальних контент–продуктів про компанію та для компанії; організацією заходів для співробітників та потенційних кандидатів – від формування концепції до реалізації. Напрямки співпраці: медіа–співпраця; реалізація спільного проекту для набору на стажування; розробка HR–бренд стратегії; SMM кар’єрних сторінок компанії; співпраця з університетами України. ФОП Джулай М. В. «UGEN» має в своєму активі більше 170 успішних кейсів із розробки стратегії бренду роботодавців, організації та проведення заходів різних форматів, створення освітніх продуктів, програм стажувань, а також медійних

спеціальних проектів, комунікаційних кампаній, досліджень тощо.

Список використаних джерел

1. Як бренд роботодавця допоможе вдало закрити вакансії. URL: <https://indigo.co.ua/ua/blog/kak-brend-rabotodatela-pomozhet-uspeshno-zakryvat-vakansii> (дата звернення: 05.02.2022).
2. Кадрова агенція. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD_%D0%B0%D2%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-9 (дата звернення: 13.04.2022).
3. Різниця між рекрутинговими та кадровими агентствами. URL: <https://powerpact.com.ua/articles/the-difference-between-the-recruiting-agencies-and-employment-agencies> (дата звернення: 05.12.2021).
4. В чем разница между рекрутинговыми агентствами и агентствами по трудоустройству. Work.ua. URL: <https://www.work.ua/articles/employer/173/> (дата звернення: 10.06.2022).
5. Кадрові та рекрутингові агенції. Work.ua. URL: <https://web.archive.org/web/20200209065309/https://www.work.ua/agencies/> (дата звернення: 13.05.2022).
6. Трофимова С. КРІ для рекрутера. Кадровое дело. 2007. № 10. С. 69–74.
7. Glassdoor. URL: <https://www.glassdoor.com/index.htm> (дата звернення: 10.02.2022).
8. Happy monday. URL: <https://happymonday.ua/> (дата звернення: 05.03.2022).
9. UGEN, HR–бренд агенція з України. URL: <https://www.ugen.agency/> (дата звернення: 12.01.2022).

References

1. How an employer brand will help to successfully close vacancies, available at: <https://indigo.co.ua/ua/blog/kak-brend-rabotodatelya-pomozhet-uspeshno-zakryvat-vakansii> (Accessed 05 February 2022).
2. Personnel agency. Wikipedia, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BO_%D0%B0%D2%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-9 (Accessed 13 April 2022).
3. The difference between recruiting and staffing agencies, available at: <https://powerpact.com.ua/articles/the-difference-between-the-recruiting-agencies-and-employment-agencies> (Accessed 05 December 2022).
4. What is the difference between recruiting agencies and employment agencies. Work.ua, available at: <https://www.work.ua/articles/employer/173/> (Accessed 10 June 2022).
5. Personnel and recruiting agencies. Work.ua, available at: <https://web.archive.org/web/20200209065309/https://www.work.ua/agencies/> (Accessed 13 May 2022).
6. Trofymova S. KPI dlia rekrutera [KPI for a recruiter] (2007). Kadrovoe delo, vol. № 10, pp. 69–74.
7. Glassdoor, available at: <https://www.glassdoor.com/index.htm> (Accessed 10 February 2022).
8. Happy monday, available at: <https://happymonday.ua/> (дата звернення: 05.03.2022) (Accessed 05 March 2022).
9. UGEN, HR brand agency from Ukraine, available at: <https://www.ugen.agency/> (Accessed 12 January 2022).

Дані про авторів

Світлична Алла Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і права, директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна

ORCID ID: 0000-0003-3674-5787

e-mail: alla.svitlychna@pdaa.edu.ua

Михайлова Олена Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна

ORCID ID: (0000-0003-2287-1467)

e-mail: olena.mykhailova@pdaa.edu.ua

Овчарук Катерина Русланівна,

здобувач ступені вищої освіти Магістр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна

Бондаренко Владислав Павлович,

здобувач ступені вищої освіти Магістр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна

Data about the authors

Alla Svitlychna,

Ph.D. (Economics), Associate Professor, the Department of Entrepreneurship and Law, Director of the Educational and Scientific Institute of Economics, Management, Law and Information Technologies of the Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

e-mail: alla.svitlychna@pdaa.edu.ua

Olena Mykhailova,

Ph.D. (Economics), Associate Professor, the Department of Entrepreneurship and Law Technologies of the Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

e-mail: olena.mykhailova@pdaa.edu.ua

Kateryna Ovcharuk,

recipient of a higher education degree master student of the speciality 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activities of the Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

Vladyslav Bondarenko,

recipient of a higher education degree master student of the speciality 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activities of the Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine